

Εξαγωγή καμπυλών σεισμικής τρωτότητας για συνιστώσες κλάσεων κατασκευών μέσω βαθμωτών μέτρων επιτελεστικότητας

Σταματελάτος Γ¹, Βαμβάτσικος Δ²

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βασικό εργαλείο για τον υπολογισμό της διακινδύνευσης μιας κατασκευής είναι οι καμπύλες τρωτότητας που τη χαρακτηρίζουν. Ιδεωδώς, αυτές μπορεί να υπολογιστούν απευθείας και κατά περίπτωση μέσω αριθμητικού προσομοιώματος του κτιρίου, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια αλλά με μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Εναλλακτικά, μπορούν να αξιοποιηθούν έτοιμες καμπύλες από τη βιβλιογραφία οι οποίες χαρακτηρίζουν ευρείες κλάσεις κτιρίων βάσει μακροσκοπικών χαρακτηριστικών. Έτσι όμως εισάγονται σημαντικές αβεβαιότητες που αντικατοπτρίζονται στην υψηλή διασπορά των καμπύλων. Σε μια προσπάθεια να μειωθεί η διασπορά και οι βιβλιογραφικές καμπύλες να καταστούν χρήσιμες στα πλαίσια μιας απλοποιημένης αποτίμησης μεμονωμένων κτιρίων, προτείνεται η χρήση της μεθόδου της αποάθροισης (disaggregation) βάσει των ευρημάτων ενός μακροσκοπικού προσδιορισμού της τρωτότητας. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία της κατασκευής που εξάγεται στα πλαίσια πρωτοβάθμιου ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαιρεθεί η αρχική καμπύλη τρωτότητας σε δύο ή περισσότερες που περιγράφουν κτίρια εντός της ίδιας κλάσης αλλά με διαφορετική τρωτότητα. Έτσι, επιτυγχάνεται μια μαθηματικώς ορθή αποάθροιση της αρχικής βιβλιογραφικής καμπύλης η οποία χαρακτηρίζει καλύτερα μια συγκεκριμένη κατασκευή αντί για μια ευρεία κλάση.

Λέξεις Κλειδιά: Σεισμική αποτίμηση, Καμπύλες τρωτότητας, Ταξινόμια Κατασκευών, Απλοποιημένες Μέθοδοι, Πρωτοβάθμιος Έλεγχος

1 ΓΕΝΙΚΑ

Στην σύγχρονη εποχή ο αντισεισμικός σχεδιασμός και η εφαρμογή του στα κτίρια φαντάζει αυτονόητος, όμως ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ήταν το 1959 και το 1985 έγινε η πρώτη σημαντική βελτίωση του. Επίσης σύμφωνα με την απογραφή κτιρίων που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011 [1], το 68.2% των συνολικών κτιρίων της Ελλάδας έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ υψηλό σεισμικό κίνδυνο και σχεδόν το 70% των κτιρίων της χώρας έχουν κατασκευαστεί με τον πρώτο και λιτό ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό, καθίσταται κατανοητό πόσο σημαντική είναι η σεισμική αποτίμηση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μόνο μία και μοναδική μέθοδος αποτίμησης. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) παρέχει τρία επίπεδα

¹ Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, geras.stamatelatos@gmail.com

² Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, divamva@mail.ntua.gr

προσεισμικού ελέγχου, από τον πρωτοβάθμιο έως και τον τριτοβάθμιο. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος ή ταχύς οπτικός έλεγχος αποτελεί την πιο απλοποιημένη και σύντομη μέθοδο, ώστε να καθοριστεί ποιοτικά η σεισμική ικανότητα μιας υφιστάμενης κατασκευής [2]. Ειδικότερα, ο έλεγχος γίνεται με τη συμπλήρωση του Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου [3] της κατασκευής. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου προκύπτει ο δείκτης σεισμικής ικανότητας ο οποίος εκφράζει την αναγκαιότητα για περαιτέρω έλεγχο της κατασκευής και ενδεχομένως τη λήψη άμεσων μέτρων.

Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος απαιτεί περισσότερα στοιχεία πέραν της οπτικής αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα τη γεωμετρία του κτιρίου και τις αντοχές των υλικών, ενώ απαιτεί και αρκετούς υπολογισμούς [4,5]. Είναι λεπτομερέστερος, πιο χρονοβόρος αλλά και πιο ακριβής ως προς τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Στόχος του δευτεροβάθμιου ελέγχου είναι ο υπολογισμός του Δείκτη Προτεραιότητας Ελέγχου (λ), ο οποίος αντιπροσωπεύει την αναγκαιότητα εφαρμογής του τριτοβάθμιου ελέγχου στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατασκευής.

Ο τριτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, όπως έχει αποτυπωθεί στον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) [6] αποτελεί το ανώτατο κανονιστικό επίπεδο σεισμικής αποτίμησης μιας κατασκευής για την Ελλάδα. Είναι η πιο ακριβής αλλά και η πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα μέθοδος. Επιπλέον, απαιτεί την κατάσταση προσομοιώματος της κατασκευής και τη χρήση λογισμικού για την ανάλυση, η οποία δύναται να βασίζεται σε ανελαστικές μεθόδους, όπως π.χ. την ανελαστική στατική ανάλυση (static pushover).

Το φάσμα των αναγκών και συνάμα των διαθέσιμων μεθόδων αποτίμησης σαφώς δεν σταματάει στις τρεις μεθόδους του Ο.Α.Σ.Π. Για παράδειγμα, συχνά προκύπτει το ερώτημα της ποσοτικοποίησης της επιτελεστικότητας σε χρηματοοικονομικούς όρους, όπως π.χ. οι μέσες ετήσιες χρηματικές απώλειες. Τότε ακολουθούνται οι μέθοδοι της σεισμικής μηχανικής βάσει επιτελεστικότητας (performance based earthquake engineering, PBE) [7] συνήθως στηριζόμενες σε αποτελέσματα ανάλογα του τριτοβάθμιου ελέγχου. Αυτή είναι και η βάση των οδηγιών FEMA P-58 [8] στις ΗΠΑ. Βέβαια, αν και παρέχουν μια ολοκληρωμένη απάντηση, το κόστος ανάλυσης είναι μη αμελητέο και συχνά υπερβολικό όταν ζητείται μια γρήγορη αποτίμηση ενός ή περισσότερων ακινήτων για επενδυτικούς λόγους.

Αντιθέτως, στη βιβλιογραφία διατίθενται δεδομένα τρωτότητας, συνήθως υπό την μορφή καμπυλών έντασης-κόστους (vulnerability curves) ή έντασης-πιθανότητας αστοχίας (fragility curves) οι οποίες χαρακτηρίζουν ευρείς κλάσεις κατασκευών (π.χ. πλαισιακά κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος μελετημένα χωρίς αντισεισμικό κανονισμό) και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια αναλύσεων διακινδύνευσης φυσικών καταστροφών (Catastrophe Risk Analysis) [9]. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι οδηγίες HAZUS-MH [10] για τις Η.Π.Α. και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Σεισμικής Διακινδύνευσης 2020 (ESRM20) [11] για την Ευρώπη. Οι καμπύλες που παρέχονται μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αποτίμηση σεισμικών απωλειών σε επίπεδο πόλης ή χώρας, ωστόσο χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλες διασπορές, καθότι περιγράφουν ολόκληρες κλάσεις κτιρίων αντί μιας συγκεκριμένης εξεταζόμενης κατασκευής.

Συνεπώς, υπάρχει ενδιαφέρον για να εξαχθούν αποτελέσματα σεισμικής αποτίμησης τα οποία να προσεγγίζουν με αποδεκτή ακρίβεια εκείνα που εξάγονται μέσω του τριτοβάθμιου ελέγχου, χωρίς ωστόσο το συνεπαγόμενο μεγάλο κόστος. Βάσει της παραπάνω ανάγκης συντάχθηκε η μέθοδος της αποάθροισης (disaggregation), η οποία βασίζεται στις καμπύλες τρωτότητας που προσφέρει η βιβλιογραφία και η οποία αξιοποιεί τα ευρήματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου για την μείωση της διασποράς αυτών και την εξατομίκευση τους στο κτίριο ενδιαφέροντος.

2 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

2.1 Γενικά

Ένας γενικός και μη τεχνικός ορισμός για την τρωτότητα δίνεται από τον Porter [12]: «η ιδιότητα του να αστοχείς εύκολα ή να φθείρεσαι». Από τεχνικής άποψης, ένας ιδιαίτερα χρήσιμος ορισμός είναι ο εξής (παραφράζοντας πάλι τον Porter): Είναι η συνάρτηση που εκφράζει την πιθανότητα μια κατασκευή να αστοχήσει δεδομένης της σεισμικής έντασης. Ως αστοχία περιγράφουμε συνήθως το γεγονός η απαίτηση D να υπερβεί την ικανότητα C_{LS} που χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη οριακή κατάσταση LS (limit-state) ή αντίστοιχα μια κατάσταση βλάβης DS (damage-state), οδηγώντας μας στο μαθηματικό όρο $P(D > C_{LS} | IM)$. Όταν χρησιμοποιείται το σύνηθες λογαριθμοκανονικό μοντέλο της τρωτότητας, τότε έχουμε:

$$P(D > C_{LS} | IM) = \Phi \left(\frac{\ln(IM) - \ln(IM_{50})}{\beta_{IM}} \right) \quad (1)$$

όπου $P(\cdot)$ η συνάρτηση πιθανότητας του ορίσματος της, IM το μέτρο σεισμικής έντασης (intensity measure), $\Phi(\cdot)$ η συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας της τυπικής κανονικής κατανομής, IM_{50} η διάμεσος τιμή του IM που χαρακτηρίζει την καμπύλη τρωτότητας και β_{IM} η τυπική απόκλιση του λογάριθμου του IM , εφεξής διασπορά. Η συνεπαγόμενη καμπύλη τρωτότητας έχει τη μορφή της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής της λογαριθμοκανονικής κατανομής. Με βάση αυτή την παραμετροποίηση, αρκεί η γνώση των IM_{50} και β_{IM} για να ορίσουμε πλήρως την κάθε καμπύλη τρωτότητας για κάθε δεδομένη οριακή κατάσταση. Ως IM_{50} μιας καμπύλης τρωτότητας ορίζεται η τιμή του μέτρου έντασης (π.χ. μέγιστη εδαφική επιτάχυνση) κατά το οποίο υπάρχει 50% πιθανότητα αστοχίας για την κατασκευή. Η διασπορά αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα. Ειδικότερα όσο πιο χαμηλό το β_{IM} , η καμπύλη γίνεται πιο απότομη και υπάρχει ένα στενότερο (άρα και λιγότερο αβέβαιο) πεδίο τιμών IM που σχετίζονται με την πρόκληση βλαβών οι οποίες συνάδουν με τη δεδομένη οριακή κατάσταση.

2.2 Ταξινόμηση κτιρίου και εξαγωγή καμπύλης τρωτότητας

Για τη χρήση καμπύλων τρωτότητας από τη βιβλιογραφία, πρώτα πρέπει να γίνει η κατάταξη της εκάστοτε κτιριακής κατασκευής στις κλάσεις που απαρτίζουν τη σχετική ταξινόμια. Συγκεκριμένα, οι καμπύλες τρωτότητας του ESRM20 βασίζονται στην ταξινόμια του Global Earthquake Model [13]. Ο ορισμός των κλάσεων γίνεται ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά τους, όπως π.χ. το υλικό κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβας, κλπ.), το δομικό σύστημα (π.χ. τοιχωματικό ή πλαισιακό), τον κανονισμό κατασκευής (αν υπάρχει), και το ύψος ή ισοδύναμο τον αριθμό των ορόφων πάνω από το έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται όλες οι επιλογές που δίνονται για την κατηγοριοποίηση των κτιρίων σύμφωνα με το GEM.

Βέβαια, παρατηρείται ότι προκύπτουν ζητήματα ακρίβειας διότι γίνονται μαζικές κατηγοριοποιήσεις κατασκευών και δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικά χαρακτηριστικά αυτών. Για παράδειγμα, μια κατασκευή που είναι καλά συντηρημένη θα καταλήξει στην ίδια κλάση, δηλαδή ίδια καμπύλη τρωτότητας, με μια που έχει τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά κατά GEM ενώ έχει έντονη διάβρωση. Ομοίως θα καταταχθούν μαζί ένα κτίριο που είναι συμμετρικό σε κάτοψη, ένα που είναι ασύμμετρο, ένα που έχει κοντά υποστυλώματα, ή γενικότερα μαλακό πρώτο όροφο, αρκεί να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά κατά τον Πίνακα 1. Όμως, αυτές οι διαφορές είναι σημαντικές σε επίπεδο μεμονωμένης κατασκευής και μπορεί εύκολα να τις διακρίνει ακόμα και ένας «ταπεινός» πρωτοβάθμιος έλεγχος.

Πίνακας 1: Κατηγορίες των χαρακτηριστικών βάσει των οποίων γίνεται η ταξινόμηση της κατασκευής με το μοντέλο GEM.

Δομικό Υλικό	Οπλισμένο Σκυρόδεμα Οπλισμένη Τοιχοποιία Άοπλη Τοιχοποιία Άοπλη Τοιχοποιία – Ωμόπλινθοι Άοπλη Τοιχοποιία – Τσιμεντόλιθοι Άοπλη Τοιχοποιία – Οπτόπλινθοι Άοπλη Τοιχοποιία – Κατεργασμένοι Λίθοι Άοπλη Τοιχοποιία – Ακατέργαστοι/Ακανόνιστοι Λίθοι Διαζωματική Τοιχοποιία Χάλυβας Ξύλο
Στατικό Σύστημα	Μικτό Πλαισιακό-Τοιχωματικό Τοιχωματικό Πλαισιακό Πλαισιακό με τοιχοπλήρωση Πλαισιακό με συνδέσμους δυσκαμψίας
Νομοθεσία Αντισεισμικού Κανονισμού της Εποχής Μελέτης	Κανένα κανονιστικό πλαίσιο Χαμηλή κανονιστική στάθμη Μέση κανονιστική στάθμη Υψηλή κανονιστική στάθμη
Συντελεστής Σεισμικής Φόρτισης	15% 20% 30%
Πλαστιμότητα	Καμία Χαμηλή Μέση Υψηλή
Πλήθος ορόφων	Συνολικός αριθμός ορόφων στο κτίριο

Για παράδειγμα μια πολυκατοικία οπλισμένου σκυροδέματος με συνολικά 6 ορόφους, η οποία είναι κατασκευασμένη το 1993 στην τότε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ (ή ζώνη Ι κατά το εθνικό προσάρτημα του τρέχοντα ΕΚ8 [14]) και με μικτό πλαισιακό-τοιχωματικό στατικό σύστημα ανήκει στην κλάση “CR_LDUAL-DUM_H6”. Σύμφωνα με το ESRM20, στη συγκεκριμένη κλάση αντιστοιχούν οι παρακάτω λογαριθμοκανονικές παράμετροι σε όρους μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA):

- DS1 – Χαμηλές βλάβες: $IM_{50} = 0.52g$, $\beta_{IM} = 0.79$.
- DS2 – Μέσες βλάβες: $IM_{50} = 1.14g$, $\beta_{IM} = 0.79$.
- DS3 – Σοβαρές βλάβες: $IM_{50} = 1.73g$, $\beta_{IM} = 0.79$.
- DS4 – Οιονεί κατάρρευση: $IM_{50} = 2.27g$, $\beta_{IM} = 0.79$.

Οι σχετικές καμπύλες τρωτότητας εμφανίζονται στο Σχήμα 1. Η επιρροή της διασποράς 79% γίνεται εμφανής από τη μεγάλη κλίση των καμπύλων.

Σχήμα 1: Καμπύλες Τρωτότητας για την κλάση “CR_LDUAL-DUM_H6” του ESRM20.

3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΑΘΡΟΙΣΗΣ

Η μέθοδος της αποάθροισης προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια για τον υπολογισμό της καμπύλης τρωτότητας μιας συγκεκριμένης κατασκευής. Ειδικότερα, βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις νόμους των πιθανοτήτων [15]: Το νόμο της ολικής προσδοκίας (Law of Total Expectation)

$$E(Y) = E(E(Y|X)) \quad (2)$$

και το νόμο της ολικής διακύμανσης (Law of Total Variance)

$$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}(E[Y|X]) \quad (3)$$

Στόχος της μεθόδου είναι η αποάθροιση της αρχικής βιβλιογραφικής καμπύλης σε επί μέρους καμπύλες που περιγράφουν την ενδιαφερόμενη κατασκευή καλύτερα. Το σημείο εκκίνησης είναι η πληθώρα των καμπύλων τρωτότητας που προσφέρει η βιβλιογραφία. Αυτές αποαθροίζονται σε καμπύλες ίσης διασποράς με βάση τις Εξισώσεις (2) και (3), αλλά διαφορετικά βάρη και διαμέσους, έτσι ώστε στο σύνολό τους να αναδημιουργούν την εκάστοτε αρχική καμπύλη τρωτότητας.

Έτσι, μια κλάση που περιέχει ένα μεγάλο σύνολο κατασκευών (π.χ. τριώροφα πλαίσια κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευασμένα χωρίς αντισεισμικό κανονισμό), χωρίζεται σε υποσύνολα με επιθυμητές υποκατηγορίες, π.χ. καλώς/μέτρια/κακώς συντηρημένα ή μελετημένα. Πλέον αρκεί η χρήση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου ελέγχου για την κατάταξη του κάθε κτιρίου στη σωστή υποκατηγορία και την ανάθεση των σχετικών αποαθροισμένων καμπύλων τρωτότητας. Άρα, βάσει αυτού του μη κοστοβόρου ελέγχου, από άποψη χρημάτων και χρόνου, καθώς και σε συνδυασμό με τις έτοιμες βιβλιογραφικές καμπύλες τρωτότητας και ενός απλού κώδικα, γίνεται εξαγωγή (κατά το δυνατόν) εξατομικευμένων καμπύλων τρωτότητας μιας συγκεκριμένης κατασκευής.

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1 Περιγραφή της υφιστάμενης κατασκευής

Το κτίριο είναι μια εξαώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, pilotis, πέντε ορόφους κατοικιών και δώμα κατασκευασμένη στο Χαλάνδρι Αττικής το 1993. Οι επιφάνειες κάτοψης κάθε ορόφου κυμαίνονται από 303 m² έως 313 m². Το ύψος ορόφου του ισογείου είναι 2.5 m, του Α ορόφου είναι 3.30 m, των Β-Γ-Δ ορόφων είναι 2.95 m, του Ε ορόφου είναι 3.17 m και του δώματος είναι 2.20 m. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας B225, δηλαδή αντίστοιχο της σημερινής κατηγορίας C16/20, και οι εγκάρσιοι και διαμήκεις οπλισμοί από δομικό χάλυβα Stahl III, δηλαδή αντίστοιχο του σημερινού χάλυβα S400. Τα σεισμολογικά δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία της κατασκευής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Τέλος, στο Σχήμα 2 φαίνεται η εν λόγω κατασκευή.

Πίνακας 2: Σεισμολογικά δεδομένα κατά ΕΚ8.

Σεισμική Ζώνη Επικινδυνότητας	Z1 ($\alpha_{g,R} = 0.16g$)
Κατηγορία Σπουδαιότητας	II (Σύνθηθες Κτίριο, $\gamma_I = 1$)
Κατηγορία Εδάφους	B ($S = 1.20$, $T_B = 0.15$ sec, $T_C = 0.50$ sec, $T_D = 2.50$ sec)

(α) πλάγια όψη

(β) πρόσοψη

(γ) πίσω όψη

(δ) κάτοψη

Σχήμα 2: Μοντέλο της υφιστάμενης κατασκευής από το λογισμικό SeismoBuild [17].

4.2 Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος και κατάταξη

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο το 1993 στην περιοχή του Χαλανδρίου. Επομένως, η μελέτη της κατασκευής έχει πραγματοποιηθεί με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 με πρόσθετα άρθρα το 1985, δηλαδή δομικό τύπο ΟΣβ. Κατά τον ΕΑΚ2000 [18] βρίσκεται στην ζώνη επικινδυνότητας Ι και θεμελιώνεται σε έδαφος κατηγορίας Β. Τελικά, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών της κατασκευής και με την επί τόπου αξιολόγηση της, υπολογίζεται η τελική βαθμολογία του κτιρίου στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Πίνακας τελικής δομικής βαθμολογίας.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	ΟΣβ
Βασική Βαθμολογία, αναλόγως ΔΤ	7.0
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι	-1.0
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ ή ΙΙΙ	-
Έδαφος κατηγορίας Β	-0.3
Έδαφος κατηγορίας Γ ή Δ	-
Έδαφος Γ ή Δ και άνω των 5 ορόφων	-
Έδαφος κατηγορίας Χ	-
Χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό	-
Προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις, προβλήματα	-
Κακή κατάσταση	-
Κρούση με γειτονικά κτίρια	-
PILOTIS ή/και κοντά υποστυλώματα	-1.5
Κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη	0.5
Μεγάλο ύψος	-0.5
Μη κανονικότητα σε τομή	-
Μη κανονικότητα σε κάτοψη	-0.5
Στρέψη (έντονη)	-0.5
Ένταση λειτουργίας	0.2
Αριθμός χρηστών ≤ 9	-
Αριθμός χρηστών 10 - 99	-0.4
Αριθμός χρηστών ≥ 100	-
Τελική βαθμολογία	3

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου αφού συγκέντρωσε ως τελική βαθμολογία 3.

Για κατηγοριοποίηση κατά GEM χρειαζόμαστε διαφορετικές λεπτομέρειες. Τα κατακόρυφα στοιχεία της κατασκευής ως επί το πλείστον είναι μικρά τοιχία μαζί με μερικά υποστυλώματα. Θεωρείται λοιπόν το στατικό σύστημα ως μικτό πλαίσιακό-τοιχωματικό και επομένως είναι κλάσης “LDUAL”. Δεδομένου ότι έχει κατασκευαστεί το 1993 (μέσο επίπεδο κανονισμού), κατατάσσεται ως μέσης πλαστιμότητας “DUM”. Επίσης, το υλικό κατασκευής είναι οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή κατηγορίας “CR”. Ακόμα, οι όροφοι του κτιρίου είναι συνολικά έξι και επομένως εντάσσεται στην κατηγορία “H6”. Τελικά, σύμφωνα με το GEM η κλάση της κατασκευής είναι “CR_LDUAL-DUM_H6”.

4.3 Εφαρμογή της μεθόδου αποάθροισης και σύγκριση αποτελεσμάτων

Έχοντας εφαρμόσει τον πρωτοβάθμιο έλεγχο είναι μια εύλογη προσέγγιση να αποαθροιστεί η καμπύλη τρωτότητας της κλάσης CR_LDUAL-DUM_H6 στις εξής τρεις κατηγορίες: καλή, μέτρια και κακή κατάσταση κατασκευής. Επίσης, εισάγοντας την μέση τιμή καθώς και την

διασπορά που περιγράφουν την καμπύλη τρωτότητας που χαρακτηρίζουν την παραπάνω κλάση από την βιβλιογραφία λαμβάνεται η αρχική-συνολική καμπύλη τρωτότητας της κλάσης. Με τη μέθοδο της αποάθροισης λαμβάνονται τρεις καμπύλες τρωτότητας για κάθε μία εκ των αρχικών. Τέλος, η υφιστάμενη κατασκευή λαμβάνοντας υπόψη τον πρωτοβάθμιο έλεγχο είναι υψηλής προτεραιότητας για περαιτέρω έλεγχο και συνεπώς θεωρείται ότι της αντιστοιχεί η καμπύλη τρωτότητας της χαμηλής ποιότητας της αρχικής κλάσης με τα χαρακτηριστικά της που φαίνονται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4: Αποτελέσματα της μεθόδου αποάθροισης για την υφιστάμενη κατασκευή σε όρους PGA

Επίπεδο βλάβης	Αρχική Κλάση		Χαμηλή Ποιότητα		Μέση Ποιότητα		Υψηλή Ποιότητα	
	IM ₅₀ (g)	β						
DS1	0.52	0.79	0.26	0.56	0.52	0.56	1.07	0.56
DS2	1.14	0.79	0.57	0.56	1.14	0.56	2.33	0.56
DS3	1.73	0.79	0.84	0.56	1.73	0.56	3.54	0.56
DS4	2.27	0.79	1.10	0.56	2.27	0.56	4.65	0.56

Σχήμα 3: Συναρτήσεις Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF) της αρχικής κλάσης και των υποκατηγοριών της μετά την αποάθροιση για DS2.

Σχήμα 4: Καμπύλη τρωτότητας (Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής, CDF) της αρχικής κλάσης και των υποκατηγοριών της μετά την αποάθροιση για DS2.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσω του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου ο οποίος προσφέρει οικονομία χρόνου και χρήματος, γίνεται η αρχική διαπίστωση της κατάστασης μιας υφιστάμενης κατασκευής. Δεδομένου ότι οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές καμπύλες τρωτότητας περιγράφουν κλάσεις κατασκευών αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη περαιτέρω στοιχεία, μπορούν να δώσουν μονάχα ένα γενικό αποτέλεσμα με μεγάλη διασπορά που δε λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε αυτό το σημείο, η μέθοδος της αποάθροισης, μέσω ενός απλού κώδικα μπορεί να δώσει λύση και να «σπάσει» την αρχική καμπύλη της κλάσης σε υποκατηγορίες αυτής. Στο παράδειγμα εφαρμογής, το κτίριο κρίθηκε ότι ανήκει στην χαμηλή κατηγορία ποιότητας λόγω ασυμμετρίας σε κάτοψη, εύστρεπτης συμπεριφοράς, αλλά και της ύπαρξης ανοιχτού ισογείου (pilotis) οδηγώντας σε χαμηλότερη διάμεσο (άρα χειρότερη) αλλά και χαμηλή διασπορά 0.56 αντί για 0.79. Εν τέλει, η μέθοδος της αποάθροισης προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να μην είναι επαρκή για μια ακριβή αποτίμηση, ωστόσο με ελάχιστο κόστος επιτρέπουν μια καλύτερη εκτίμηση της επιτελεστικότητας της κατασκευής που μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων.

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε (α) από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon Europe, στο πλαίσιο του έργου PLOT0: “Deployment and assessment of predictive modelling, environmentally sustainable and emerging digital technologies and tools for improving the resilience of IWW (Inland WaterWays) against climate change and other extremes”, με Αριθμό Σύμβασης: 101069941, και (β) από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της «2ης Πρόσκλησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», έργο «TwinCity: Climate-Aware Risk and Resilience Assessment of Urban Areas under Multiple Environmental Stressors via MultiTiered Digital City Twinning» (Συμφωνία επιχορήγησης 2515).

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφή κτηρίων 2011, Αθήνα, 2011
2. Ο.Α.Σ.Π. Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινοφελούς Χρήσης Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας. 5^η Έκδοση, Αθήνα, 2020
3. Ο.Α.Σ.Π. Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων. 5^η Έκδοση, Αθήνα, 2020
4. Ο.Α.Σ.Π. Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. 1^η Αναθεώρηση. ΦΕΚ 3134/Β/21-6-2022, Αθήνα, 2022
5. Ο.Α.Σ.Π. Δελτίο Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. 1^η Αναθεώρηση, Αθήνα, 2022
6. Ο.Α.Σ.Π. «Κανονισμός Επεμβάσεων». ΦΕΚ 3197/Β/22-6-2022, 3^η αναθεώρηση, Αθήνα, 2022
7. Cornell CA, Krawinkler H. Progress and challenges in seismic performance assessment. PEER Center News, 3, Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, CA, 2000.
8. FEMA. Seismic Performance Assessment of Buildings. FEMA P-58-1, prepared by the Applied Technology Council for the Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., 2018
9. Grossi P, Kunreuther H. Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Springer, Boston, USA, 2005, <https://doi.org/10.1007/b100669>
10. FEMA. HAZUS–MH 2.1: Technical manual. Washington, DC, USA, 2012
11. Crowley H., Dabbeek J., Despotaki V., Rodrigues D., Martins L., Silva V., Romão, X., Pereira N., Weatherill G. and Danciu L. European Seismic Risk Model (ESRM20), EFEHR Technical Report 002, V1.0.1, 84 pp, 2021, <https://doi.org/10.7414/EUC-EFEHR-TR002-ESRM20>
12. Porter, K. A Beginner’s Guide to Fragility, Vulnerability, and Risk. University of Colorado Boulder, 139 pp., 2021, <https://www.sparisk.com/pubs/Porter-beginnersguide.pdf>
13. Brzev S., Scawthorn C., Charleson A.W., Allen L., Greene M., Jaiswal K., Silva V. GEM Building Taxonomy Version 2.0. GEM Technical Report 2013-02 V1.0.0, 188 pp., GEM Foundation, Pavia, Italy, 2013, doi: 10.13117/GEM.EXP-MOD.TR2013.02.
14. EN1998-1. “Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings”. European Committee for Standardization, 2004
15. Benjamin JR., Cornell CA. *Probability, statistics, and decision for civil engineers*. McGraw Hill, New York, 1970.
16. Σταματελάτος Γ. Αντισεισμική Αποτίμηση, Ενίσχυση και Μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση Υφιστάμενης Πεντάροφης Πολυκατοικίας από Ο/Σ Κατασκευασμένη το 1993 στο Χαλάνδρι. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών, ΕΜΚ ΔΕ 2024/20, Αθήνα, 2024
17. Seismosoft. “SeismoBuild 2024 – A computer program for seismic assessment and retrofitting of RC structures”. 2024, available from <https://seismosoft.com/>
18. Ο.Α.Σ.Π. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000. Αθήνα, 2001